

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Қодиров Фозил Баходир ўғли

УМЭД факультет

Международная экономика и менеджмент

Магистратура 1 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918345>

Аннотация

Унаследованная нестабильность и большой дисбаланс на рынке в контексте новых геополитических тенденций требуют серьезных геоэкономических структурных изменений. Развитие будет обусловлено экономическими и социальными изменениями в будущем и в гораздо большей степени будет зависеть от внутренних факторов, чем от внешней среды. Таким образом, целью данной статьи является обсуждение соответствующих решений и концепций, которые следует искать в:

1) разработке стимулирующей среды для осуществления реиндустриализации в целях развития и комплексного вовлечения имеющихся экономических, технологических и человеческих ресурсов с инновационным оптимальным распределением факторов производства на основе сотрудничества всех участников современной промышленности и инновационного общества и

2) интенсификации структурных изменений в технологических и организационных показателях деятельности компаний.

Содержание целей и действий устойчивого развития должно основываться на парадигме реиндустриализации в контексте:

1) совершенствования всех форм управления, особенно в области экспортных предприятий, деловых сетей и альянсов,

2) соблюдения принципа территориальной сплоченности экономических и социальных партнеров и

3) четкой и прозрачной профессионализации и децентрализации государственного регулирования экономики и экономического развития.

Наконец, в статье обсуждается, что должен повлечь за собой децентрализованный подход к промышленной политике и политике сплочения в условиях новых геоэкономических структурных изменений.

Ключевые слова: геоэкономика, реиндустриализация, региональное измерение промышленной политики, политика сплочения.

Процесс адаптации регионального рынка к стандартам рыночной экономики был медленным. На его функционировании сильно сказалось

(неблагоприятное) положение на мировом рынке, обусловленное воздействием следующих четырех экзогенных тенденций:

- 1) Глобализация,
- 2) Трансформация производственной системы (претерпевающей (пост)социалистическую реструктуризацию в соответствии с европейской концепцией),
- 3) Растущее влияние технологического прогресса и инноваций и
- 4) Избыточная конкуренция. На рынок труда, с другой стороны, все большее влияние оказывают две группы эндогенных факторов. Из-за первой группы факторов предложение качественной (и адекватно структурированной) рабочей силы, отвечающей запросам современных потребителей, сокращается с начала 1990-х годов. Вторая группа факторов вызвала радикальное снижение спроса на рабочую силу. Обе группы факторов вызвали дисбаланс, который в сочетании с экономическим развитием привел к безработице и изменению структуры занятости в пользу сектора услуг. Упомянутые экзогенные факторы сегодня создают рыночную основу, которую необходимо правильно понять, чтобы определить причины текущих геоэкономических изменений в рамках геополитических событий. Влияние этих факторов (в определенной степени) недооценивается экспертами по геополитике и профессионалами бизнеса. В будущем ожидаются весомые предложения, которые помогут создать основу для (часто болезненных) корректировок. Необходимо проанализировать факторы внешней среды и выявить последствия внутренней несовместимости национальных экономик со структурой спроса на европейском едином рынке. Особое внимание следует уделить причинам радикальной деиндустриализации. Основное внимание должно быть уделено выявлению внутренних причин и последствий долгосрочных неадекватных тенденций структурного развития и снижения уровня занятости. Разработка политики, направленной на снижение экономического (структурного) дисбаланса на рынке в соответствии с концепцией эндогенного, самодвижущегося и устойчивого развития, должна соответствовать видимым результатам геоэкономических тенденций реиндустриализации, направленных на экономическую, социальную и территориальную сплоченность региона. Последний финансово-экономический кризис показал, что сильная промышленность является основой сильной экономики. Существует задача создания институциональных рамок и материальных условий для реализации европейской концепции устойчивого развития через

трансформацию национальной социально-экономической системы. Самым большим "изъяном" экономической политики стран региона является очевидное и трагическое пренебрежение к отраслям промышленности, особенно обрабатывающей, а затем почти полная остановка в технологическом развитии, что привело к закрытию многих предприятий. Современная инновационная индустриальная экономика должна найти решения, которые позволят сформировать новую региональную производственную систему и определить цели регионального и отраслевого развития. Новая модель развития должна быть основана на инновационных знаниях для увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью с учетом экономической, социальной и пространственной сплоченности, а также сохранения и приумножения природных и климатических ресурсов на благо будущих поколений.

Первая альтернатива встроена в существующую национальную производственную и организационную, деловую и институциональную систему, а также в текущую экономическую политику и политику развития. Ее реализация основана на политике низких зарплат и цен на (национальные) основные вводимые ресурсы и получении капитала и технологий из внешних источников. Поскольку ее реализация не требует значительных усилий (в смысле сокращения расходов в пользу увеличения инвестиций), эта альтернатива встраивается в существующие производственные системы. Два основных фактора препятствуют ее дальнейшему внедрению. Первый из них носит долгосрочный характер и связан с существующим человеческим капиталом и новым человеческим капиталом, производимым относительно развитой системой высшего образования, которая имеет неадекватную структуру и увеличивает избыток рабочей силы в существующей производственной системе. Эта высокообразованная и творческая рабочая сила прибегает либо к эмиграции, либо к внутренней миграции, в основном в столицу, либо пытается найти свое место в некоторых (политических) группах интересов. Второй, не менее сложной проблемой являются последствия внутреннего и внешнего (глобального) экономического кризиса, которые выражаются в ограничении доступа к внешним финансовым источникам и целевым сегментам глобального рынка труда. Ожидается появление третьей альтернативы, в которой высокообразованные и творческие личности попытаются направить свою "фрустрацию" путем активного участия в попытке отбросить первую альтернативу и начать реализацию второй и/или третьей альтернативы. Вторая альтернатива реализуется

путем интеграции крупных национальных производственных систем в транснациональные бизнес-системы для обеспечения конкурентоспособного доступа на мировой рынок и быстрой технологической и деловой модернизации. Эта альтернатива позволяет активизировать то, что осталось от унаследованных ресурсов (в краткосрочной перспективе) и имеющихся (в среднесрочной перспективе) человеческих ресурсов, и позволяет крупным производственным системам стать (в среднесрочной перспективе) местными центрами развития и модернизации микро-, малых и средних предприятий. Это приведет к тому, что секторы производства, образования, исследований и государственного управления, которые в настоящее время являются чрезвычайно изолированными, станут движущей силой устойчивого развития. Это создаст (новые) структуры развития и обеспечит более быструю передачу современных технологий и (частичную) экстернализацию рисков развития. Однако существуют два сдерживающих фактора:

- 1) отсутствие базовых предпосылок для обеспечения привлекательной, стабильной и безопасной среды для бизнеса и развития; и
- 2) жесткая конкуренция между государствами в отношении реализации реиндустриализации.

Для достижения третьей альтернативы, которая с научной точки зрения является желательной в силу устойчивой занятости, необходимо следующее:

- 1) последовательное понимание проблем современного развития;
- 2) новая, активная и ответственная роль органов исполнительной власти и местного самоуправления в государственном регулировании экономики и ее развитии;
- 3) развитая инфраструктура ДТК, отвечающая потребностям предпринимателей в соответствии с новейшими технологическими тенденциями;
- 4) сбалансированное функционирование рынка, стратегического, кооперативного и иерархического механизмов регулирования экономической жизни,
- 5) снижение влияния деятельности, ориентированной на распределение,
- 6) большее принятие рисков,
- 7) создание условий для достижения баланса индивидуальных и коллективных интересов,

8) повышение мотивации работников и других слоев населения к творческому обучению в течение всей жизни. Наконец, реализация зависит от социальных и политических инноваций в плане создания экологически ответственного общества, действующего в интересах будущих поколений; непаразитической институциональной системы; свободы выбора и сохранения основных этнических, культурных и духовных ценностей.

Заключение

Долгосрочный устойчивый экономический рост и развитие (как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе) могут быть достигнуты, очевидно, за счет значительных инвестиций. Однако вопрос заключается в том, как обеспечить финансирование внутренних частных инвестиций (в большей или меньшей степени) за счет внутренних финансовых ресурсов. Долгосрочный устойчивый рост экономических систем всего региона, а значит, и устойчивое повышение уровня жизни населения могут быть достигнуты за счет значительного увеличения инвестиций, позволяющих использовать знания, технологии, новые рынки, а главное - человеческий капитал. К сожалению, все это доступно только в развитых странах, тогда как для стран и регионов с переходной экономикой характерна низкотехнологичная деятельность крупных компаний, основным и единственным мотивом для инвестирования которых является снижение затрат, в первую очередь стоимости рабочей силы.⁸ Эти компании открывают заводы, нанимают местную рабочую силу для выполнения ручных операций и получают субсидии на "вновь созданное рабочее место" от принимающих стран. Такой подход приводит к тому, что регион становится важным сегментом "экономики ad hoc". Многочисленные "косметические ремонты" не помогли создать эффективную экономическую структуру. Темпы роста, составляющие примерно 1,9%, из-за провалов в экономическом, социальном и, что особенно тревожно, культурном развитии, недостаточны для "поддержания системы". Чтобы компенсировать макроэкономическую и институциональную дезорганизацию, решения для успешной региональной политики соседних стран следует искать в радикальном изменении геоэкономических тенденций реиндустриализации, направленных на экономическую, социальную и территориальную сплоченность.

Список использованной литературы:

1. Айгингер, К. (2014). Промышленная политика для устойчивого роста, Policy Paper no. 13, OECD, Prepared for: Bailey, D., Cowling, K., Tomlinson, P. (eds) (2014). New Perspectives on Industrial Policy, Oxford University Press, Oxford, available at: <http://www.oecd.org/eco/Industrial-Policy-for-a-sustainable-growth-path.pdf>
2. Басарац Сертич, М., Вучкович, В., Шкрабич Перич, Б. (2015). Determinants of manufacturing industry exports in European Union member states: a panel data analysis, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 28, No. 1, 384-397, available at: <http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2015.1043781> (accessed at: 15-03-2017).
3. Бианки, П., Лабори, С. (2006). Международный справочник по промышленной политике. Нортгемптон: Edward Elgar Publishing Limited, Northampton (UK), ISBN 978-1-84376-836-4.
4. СОМ (2010). Интегрированная промышленная политика для эпохи глобализации: Постановка конкурентоспособности и устойчивости на центральное место, № 614
5. Делойт (2016). Глобальный индекс конкурентоспособности производства, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) Global Consumer & Industrial Products Industry Group и Совет по конкурентоспособности. Лондон
6. ДиЛоренцо, Т.Дж. (1984). Политическая экономия национальной промышленной политики. Журнал Катона, том 4, № 2. Институт Катона